

Fraturas do Complexo zigomático por acidentes de trânsito na cidade de São Paulo

Zygomatic Complex fractures by traffic accidents in the city of Sao Paulo

Bruno Nifossi Prado ¹
Paula Cristina Falchet Sobral ²
Luiz Fernando Lobo Leandro ³

RESUMO

Introdução: Nas fraturas maxilofaciais, o complexo zigomático é o mais acometido seguido das fraturas nasais e das fraturas mandibulares^{3,4}. **Método:** Foram avaliados 142 pacientes com fraturas do complexo zigomático na cidade de São Paulo entre o período de janeiro de 2008 a novembro de 2010. **Resultados:** A etiologia mais prevalente foi o acidente de trânsito com 72 fraturas, o gênero masculino em 87% casos e a faixa etária mais acometida foi dos 21 aos 30 anos. **Conclusão:** O acidente de trânsito é a principal causa das fraturas do complexo zigomático na cidade de São Paulo, principalmente os acidentes motociclísticos. O tratamento cirúrgico foi o mais prevalente nesse grupo de fraturas.

Descritores: Fraturas Zigomáticas; Epidemiologia; Traumatologia.

ABSTRACT

Introduction: In maxillofacial fractures, the zygomatic complex is the most affected followed by nasal and mandible fractures^{3,4}. **Method:** Sample consisted of 142 individuals in São Paulo between January 2008 to November 2010. **Results:** The most prevalent etiology was road traffic accident with 72 fractures, the males in 87% cases and the age group most affected was from 21 to 30 years. **Conclusion:** The traffic accident is the major cause of fractures of the zygomatic complex in São Paulo, especially motorcycle accidents. Surgical treatment was the most prevalent in this group of fractures

Key words: Zygomatic Fractures; Epidemiology; Traumatology.

INTRODUÇÃO

O complexo zigomático é formado pelo osso zigomático, arco zigomático e pelos processos frontal, temporal, maxilar e esfenoidal. A anatomia do complexo zigomático além de promover a estabilidade do terço médio da face promove também a harmonia facial representada pelas quatro projeções faciais - parede lateral da órbita, pilar zigomático, margem infra-orbitária e o arco zigomático⁷.

Nas fraturas maxilofaciais, o complexo zigomático é o mais acometido seguido das fraturas nasais e das fraturas mandibulares^{3,4}. Em razão de sua projeção da facial impacto direto nessa região pode provocar fraturas em pilar zigomático, sutura frontozigomática, rebordo orbital inferior e arco zigomático.

O objetivo deste trabalho é apresentar a casuística de um serviço de cirurgia Buco-Maxilo-Facial da cidade de São Paulo frente às fraturas do complexo zigomático dando ênfase aos acidentes de trânsito. Através de um

estudo retrospectivo de frequência foram avaliadas 142 fraturas do complexo zigomático sendo 72 por acidentes automobilísticos. Podendo assim estabelecer relações com outros autores de diversas regiões diferentes quanto aos achados clínicos.

MÉTODO

Foram avaliados 142 pacientes com fraturas do complexo zigomático na cidade de São Paulo, de janeiro de 2008 a novembro de 2010, que passaram por nosso serviço de cirurgia Buco-Maxilo-Facial nos hospitais e ambulatórios atendidos.

Todos os pacientes atendidos foram submetidos a uma coleta de dados iniciais que contavam com identificação, etiologia do trauma, idade e lesões associadas. Posteriormente se houvesse necessidade de um tratamento cirúrgico, os dados referentes ao procedimento foram coletados, entre eles os acessos utilizados e as fixações utilizadas.

1) Especialista. Cirurgião Buco Maxilo Facial.

2) Especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial Especialista em Disfunção de ATM e Dor Orofacial. Cirurgiã Buco Maxilo Facial do Hospital Santa Paula e Pirajussara.

3) Especialista em Cirurgia Buco Maxilo Facial. Chefe dos Hospitais Santa Paula, Santa Cecília e Paulistano.

Instituição: Hospital Santa Paula.
São Paulo / SP - Brasil.

Correspondência: Bruno Prado - Rua Alvorada 64 cj 103 - Vila Olímpia - São Paulo / SP - Brasil - CEP: 04550-000 - Telefone: (+55 11) 3846-7885 - E-mail: brunoprado8@gmail.com

Recebido em 31/01/2011; aceito para publicação em 09/03/2011; publicado online em 20/03/2011.

Conflito de interesse: não há. Fonte de fomento: não há.

Gráfico 1. Etiologia das fraturas do complexo zigomático.

Gráfico 2. Etiologia das fraturas do complexo zigomático provocadas por acidentes de trânsito.

Gráfico 3. Gênero das fraturas de zigoma por acidentes de trânsito.

Gráfico 4. Faixa etária dos pacientes com fratura de zigoma por acidente de trânsito.

Após a coleta, os dados foram tabulados e focados nos acidentes de trânsito, etiologia mais acometida na cidade de São Paulo, assim podemos identificar o gênero, a idade, as lesões associadas, os tipos de tratamento e dentro da etiologia acidentes de trânsito subdividindo em automobilísticos, motociclísticos, ciclísticos e atropelamentos.

RESULTADOS

Foram avaliados no nosso Serviço de Cirurgia Buco-Maxilo-Facial 142 pacientes com fraturas do complexo zigomático no período de janeiro de 2008 a novembro de 2010, na cidade de São Paulo.

Os acidentes de trânsito, em nosso serviço representaram 51% (72 fraturas) das fraturas do complexo Zigomático, seguido das quedas com 28 fraturas (20%), agressões físicas com 20 fraturas (14%), acidentes esportivos com 14 fraturas (10%), acidentes de trabalho com 6 fraturas (4%), ferimento por arma de fogo com 1 fratura (1%) e outros com 1 fratura (1%) (Gráfico 1).

Com relação às etiologias dentro do acidente de trânsito o mais prevalente foi o acidente motociclístico com 39 fraturas (54%), seguido do atropelamento com 14 fraturas (29%), acidentes automobilísticos com 14 fraturas (19%) e acidentes ciclísticos com 5 fraturas (6%) (Gráfico 2).

O gênero masculino foi o mais prevalente, em 72 casos (87%) (Gráfico 3) e a idade mínima de um paciente

Gráfico 5. Tratamento dos pacientes com fratura do complexo zigomático por acidentes de trânsito.

foi 12 anos de idade e há máxima 70 anos, no entanto a faixa etária mais acometida foi dos 21 anos aos 30 anos com 50% dos casos (Gráfico 4).

As fraturas associadas às fraturas do complexo zigomático, as ortopédicas foram as em maior número, 15 casos. Nelas estavam incluídas fraturas de fêmur, tíbia, braços, clavícula e mão. As fraturas faciais associadas mais acometidas foram mandíbula (10 fraturas), maxila (7 fraturas) e nariz (5 fraturas) (Tabela 1).

O tratamento utilizado em 90% dos casos foi o cirúrgico (Gráfico 5) todos os pontos do osso zigoma fixados com fixação interna rígida (mini placas, parafusos e telas de titânio).

Tabela 1. Lesões associadas as fraturas de zigoma por acidentes de trânsito.

Fraturas Associadas	nº
Lesões Ortopédicas	15
Maxila	10
Nariz	9
Mandíbula	8
Naso-Orbita-Etmoidal	2
Base de Crânio	2
Arcos Costais	2
Frontal	1
Total	49

DISCUSSÃO

A etiologia das fraturas do complexo zigomático varia de cidade para cidade. Sua localização, população, meios de transporte utilizados e a violência urbana são fatores que influenciam diretamente nos resultados. A etiologia mais prevalente em nosso estudo foi o acidente de trânsito^{2,8,12}. Dentre os acidentes de trânsito respectivamente o motociclístico, seguido de acidente automobilístico, atropelamentos e acidentes ciclísticos. Nossos dados diferiram de um estudo realizado em uma cidade no interior de São Paulo com 371 pacientes com fraturas do complexo zigomático onde a etiologia mais prevalente foi às quedas seguidas das agressões físicas e os acidentes causados por bicicletas, motos e carros respectivamente⁵, isso se dá pela grande quantidade de veículos e a violência do trânsito.

O gênero masculino foi o mais prevalente em todos os estudos sobre fraturas maxilofaciais independente da região geográfica ou da etiologia mais acometida^{2,3,4,5,6,12}.

Estudos com mais de 2000 casos de fraturas maxilofaciais demonstrou que o complexo zigomático foi o mais acometido, seguido da fratura nasal e da fratura de mandíbula^{3,4}.

O tratamento dessas fraturas estava de acordo com a complexidade das fraturas¹¹. Nas fraturas mais simples o acesso intra-oral foi utilizado com fixação interna rígida, quanto maior o deslocamento das fraturas e a redução das mesmas os acessos supra-orbitais e sub-ciliar eram utilizados com a fixação da sutura frontozigomática e do rebordo infra orbitário. Em fraturas envolvendo órbita (blow out e blow in) telas de titânio foram colocadas e fixadas no rebordo infra-orbitário, nas fraturas de arco não possíveis de serem reduzidas com o acesso intra-oral um incisão sobre o arco foi utilizada para correta redução e em casos de fraturas cominutas o acesso descrito por Al-Kayat foi utilizado¹.

Os acidentes motociclísticos são os que mais promovem fraturas associadas às fraturas do complexo zigomático, principalmente as ortopédicas (fêmur, tíbia, mão e clavícula), essas fraturas normalmente estão relacionadas nos levantamentos epidemiológicos de fratura do complexo zigomático^{2,3}.

Estudos sobre o uso dos capacetes em acidentes motociclísticos^{9,10} comprovaram sua eficiência e a redução nas fraturas a cabeça e a face em 69% porém há poucos dados para estudo quanto ao tipo de capacete utilizado. Nos acidentes ciclísticos os estudos mostraram que o uso do capacete reduz o índice de fraturas na cabeça e lesões ao cérebro, porém se mostraram pouco eficaz nas fraturas faciais principalmente as do terço inferior^{8,13}.

CONCLUSÃO

O acidente de trânsito é a principal causa das fraturas do complexo zigomático na cidade de São Paulo, principalmente os acidentes motociclísticos. O gênero masculino e a faixa etária os 21 aos 30 foram os mais acometidos. O tratamento cirúrgico foi o mais prevalente nesse grupo de fraturas.

REFERÊNCIAS

1. Al-Kayat A. A modified pre-auricular approach to the temporomandibular joint and malar arch. *Br J Oral Surg.* 1979; 17(2): 91-103.
2. Brasileiro BF, Passeri LA. Epidemiological analysis of maxillofacial in Brazil: a 5-year prospective study. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod.* 2006; 102(1): 28-34.
3. Ellis III E, El-Atar A, Francis K. An analysis of 2,067 cases of zygomatic-orbital fracture. *J Oral Maxillofac Surg.* 1985; 43(6):417-28.
4. Gassner R, Tuli T, Hachl O, Rudisch A, Ulmer H. Cranio-maxillofacial trauma: a 10 year of 9,543 case with 21,067 injuries. *J Craniomaxillofac Surg.* 2003; 31(1):51-61.
5. Gomes PP, Passeri LA, Barbosa JRA. A 5-year retrospective study of zygomatic-orbital complex and arch fractures in São Paulo state, Brazil. *J Oral Maxillofac Surg.* 2006; 64(1): 63-7.
6. Gondola AO, Pereira Júnior ED, Pereira AM, Antunes AZ. Epidemiologia das fraturas zigomáticas: uma análise de 10 anos. *Revista Odonto Ciência.* 2006; 21(52): 158-62.
7. Keley P, Hopper R, Gruss J. Evaluation and treatment of zygomatic fractures. *Plast Reconstr Surg.* 2007; 120 (suppl.2): 5s-15s.
8. Lindqvist C, Sorsa S, Hyrkas T, Santavirta S. Maxillofacial fractures sustained in bicycle accidents. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 1986; 15(1): 12-8.
9. Liu BC, Ivers R, Norton R, Blows S, Lo SK. Helmets for preventing in motorcycle riders. *Cochrane Database Syst Rev.* 2004; (2): CD004333.
10. Liu BC, Ivers R, Norton R, Boufous S, Blows S, Lo SK. Helmets for preventing in motorcycle riders. *Cochrane Database Syst Rev.* 2008; 23(1): CD004333.
11. Manganello-Souza LC, Silva AAF, Pacheco DFS. Fraturas zigomáticas e orbitozigomáticas. *Rev Soc Bras Cir Plást.* 2003; 18(2): 17-30.
12. Motamedi MHK. An Assessment of maxillofacial fractures: a 5-year study of 237 patients. *J Oral Maxillofac Surg.* 2003; 61(1):61-4.
13. Thompson DC, Rivara FP, Thompson R. Helmets for preventing head and facial injuries in bicyclists. *Cochrane Database Syst Rev.* 2000; (2): CD001855.